

2025. FEBRUÁR

JAVASLAT AZ AGROBIODIVERZITÁS VÉDELMÉRE AZ EURÓPAI UNIÓ VETŐMAG- SZABÁLYOZÁSI REFORMJÁBAN

PLANET4B

BETTER DECISIONS FOR BIODIVERSITY AND PEOPLE

AZ AGROBIODIVERZITÁS SZEREPE

Az agrobiodiverzitás vagy mezőgazdasági sokféleség a mezőgazdaságban érintett valamennyi élőlény sokfélesége. Szerepe:

- a mezőgazdasági termelés, és így az élelmiszer-ellátás alapja,
- kulcsfontosságú eleme a biodiverzitás megőrzéséért tett erőfeszítéseknek,
- agrár-örökségünk összeköti a múlt, a jelen és a jövő gazdálkodóit, kertészeit.

Megőrzése és fenntartható használata éppen ezért kulcsfontosságú feladatunk, melyhez elengedhetetlen a támogató jogszabályi környezet.

KONTEXTUS

Az állami génbankok sem jelenleg, sem a jövőben nem tudják önmagukban ellátni a génmegőrzéssel kapcsolatos feladatokat: szerepük elsősorban a hosszú távú ex situ génmegőrzés feltételeinek biztosítása. A használatban történő, on-farm génmegőrzés azonban azoknak a mikro- és kivállalkozásoknak, szervezeteknek, kertészeknek és gazdálkodóknak a feladata, akik ezt a változatosságot a gyakorlatban is hasznosítani tudják. Ilyen szereplők például

- a kisléptékű vetőmagtermesztők,
- a közösségi mezőgazdasági rendszereket működtető gazdák,
- a helyi termékek előállításban és rövid ellátási láncokban közreműködő gazdálkodók, őstermelők.

A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET SZEREPE

A növényi szaporítóanyagok előállításának és forgalmazásának a szabályozása jelenleg is csak korlátozott mértékben veszi figyelembe a mezőgazdasági sokféleség használatban való megőrzésének fontosságát, sajátosságait, és a gazdálkodók vetőmaghoz való jogait (UNDROP*). A jó minőségű és egészséges vetőmagok előállítása természetesen megkerülhetetlen és kiemelkedő jelentőségű szempont, azonban féltő, hogy egy nem arányosan kialakított jogszabályi környezet tovább fogja csökkenteni az elérhető fajták változatosságát. Az Európai Bizottság által benyújtott, a vetőmag-szabályozás reformjára irányuló jelenlegi tervezet ugyanolyan adminisztratív és előállítási feltételeket ír elő a kicsi, regionálisan működő, nagy fokú diverzitással dolgozó vállalkozásoknak, mint a multinacionális cégeknek, ami ez előbbieket működése szempontjából igen sok nehézséget jelent.

Magyarországon, és szerte Európában számos ilyen vállalkozás működik, melyek élelmiszernövényeink megőrzésével, nemesítésével, előállításával és fenntartható használatával foglalkoznak. Ezeknek a tevékenységeknek köszönhetően a gazdálkodók és a kertészek olyan fajok és fajták szaporítóanyagokhoz férnek hozzá, melyeket a multinacionális cégek kínálatában nem lehet beszerezni, mert az ipari mezőgazdaság szempontjából gazdasági értékük elenyésző, ugyanakkor a kutatási eredmények alapján ökológiai vagy más extenzív termesztési körülmények között megállják a helyüket. A diverzitás növelése mellett a változatos fajok és fajták fenntartása, termesztése, forgalmazása alapfeltétele egy reziliens és a környezeti kihívásoknak ellenálló, élelmiszer-biztonságunkat növelő, egészséges táplálkozást támogató, diverz élelemiszer-termelési rendszer biztosításának.

* United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (a gazdálkodók és más vidéken dolgozó emberek jogairól szóló ENSZ nyilatkozat), bővebb információ itt olvasható:

A diverz növényi szaporítóanyagok természetükből fakadóan kis mennyiségben cserélnek gazdát, azonban az előállításukkal foglalkozó gazdálkodók, mikro- és kisvállalkozók számára fontos bevételi forrást jelentenek. Az új rendelet tervezetében a 41-es, 42-es és 43-as cikkek jelenlegi állapotukban negatívan érintik majd a génmegőrzéssel és árutermeléssel egyszerre foglalkozó gazdákat is, mivel ezek alapján olyan plusz adminisztratív és logisztikai elvárásoknak kell megfelelniük, melyek a gyakorlatban rendkívül megnehezítik, sok esetben teljesen ellehetetlenítik a saját fenntartású fajták használatának lehetőségét.

A PLANET4B projekt keretein belül végzett kutatásunkban (szakértői interjúk készítésével) magyar kutatókat, génmegőrzéssel foglalkozó és közösségi mezőgazdasági rendszereket működtető gazdákat, génmegőrzéssel foglalkozó szakembereket kérdeztünk a diverz fajtákkal történő munka feltételeiről. Elmondásukból kiderül, hogy a jelenlegi magyar jogszabályi környezet megfelelő alapokat biztosít ehhez, hiszen lehetőség van a tájfajta és házikerti fajta zöldségek, valamint tájfajta gabonafélék Nemzeti Fajtajegyzékbe történő regisztrációjára és mennyiségi korlátok mellett a forgalomba hozatalára, illetve zöldségek esetén a szaporítóanyagok kis mennyiségben történő árusítására és cseréjére. Ugyanakkor jelenleg is nehézséget jelent a bio tanúsítvánnyal rendelkező kisgazdaságoknak a árutermelésben használt tájfajta tételek kiterjedt adminisztrációja. Ennek fényében féltő, hogy az adminisztratív kötelezettségek megnövekedése teljesen ellehetetlenítené azon mikro- és kisvállalkozások munkáját, akik gazdag fajtaválasztékkal dolgoznak, illetve a piaci termelés mellett génmegőrzéssel is foglalkoznak. Ugyanez vonatkozik a génmegőrzéssel foglalkozó szervezetekre is.

MIT TEHET EGY DÖNTÉSHOZÓ?

Javaslat az új vetőmag szabályozási tervezettel kapcsolatban:

a diverz növényi szaporítóanyagok előállításával, fenntartásával, nemesítésével, fenntartható használatával foglalkozó szervezetek, gazdálkodók, valamint mikro- és kisvállalkozások egy bizonyos összeg alatti éves bevétel alatt, ne essenek a szabályozás hatálya alá.

Amennyiben ez valamilyen oknál fogva nem megoldható:

- az árutermelési és génmegőrzési tevékenységeket **ne kelljen a jelenleginél szigorúbban szétválasztani egymástól** a mindkét tevékenységet végző gazdálkodók (ideértve az őstermelőket is), valamint mikro- és kisvállalkozások esetében;
- a növényi szaporítóanyagok előállításával, illetve megőrzésével foglalkozó mikro- és kisvállalkozások, valamint gazdálkodók (ideértve az őstermelőket is), és szervezetek számára **ne növekedjenek az adminisztrációs kötelezettségek.**

E változtatások biztosítanak, hogy a széles vetőmagválasztékkal dolgozó mikro- és kisvállalkozások, az árutermeléssel és génmegőrzéssel egyaránt foglalkozó gazdák, valamint a génmegőrzéssel foglalkozó szervezetek továbbra is végezhessék a munkájukat.

PROJEKTINFORMÁCIÓ

A projekt címe: understanding Plural values, intersectionality, Leverage points, Attitudes, Norms, behaviour and social lEarning in Transformation for Biodiversity decision making (PLANET4B)

Koordinátor: Martin Luther University of Halle-Wittenberg, planet4b@zirs.uni-halle.de

Finanszírozás:

Funded by
the European Union

az Európai Unió Horizont Európa kutatási és innovációs program támogatásával, koordinációs és támogatási tevékenység keretében, GA 101082212 szám alatt

UK Research
and Innovation

az Egyesült Királyság Kutatási és Innovációs központja (UKRI) az Egyesült Királyság Kormányának Horizont Európa finanszírozási garanciája keretében

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

a Svájci Oktatási, Kutatási és Innovációs Államtitkárság (SERI)

Időtartam: 2022. november - 2025. október

Honlap: <https://planet4b.eu/>